

Калачев В.Ю., Угольницкий Г.А., Усов А.Б.
Ростов-на-Дону, ЮФУ
vaka@gendalf.ru, ougoln@mail.ru, tol151968@yandex.ru

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В УНИВЕРСИТЕТАХ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 20-31-90041.*

Проблема инновационного развития предприятий является на сегодняшний день весьма важной для целого ряда отраслей. Под инновациями при этом понимается использование новых технологий, видов продукции и услуг, приносящее в будущем дополнительный доход. Внедрение инноваций, как правило, требует перестройки всего производства, переподготовки сотрудников, а также, порой значительных, дополнительных затрат. Поэтому процесс внедрения инноваций связан с риском потерпеть сиюминутные убытки. Для успешного внедрения инноваций необходима разработка комплексной методики внедрения, учитывающей целый ряд факторов. Разработка такой методики невозможна без использования аппарата математического моделирования, построения и исследования математических моделей реальных производственных систем. Все системы управления являются динамическими системами, а большинство из них имеет иерархическую структуру. Имеется один или несколько субъектов нижнего уровня (агентов) и один субъект верхнего уровня (супервайзер). Отношения между субъектами разных уровней строятся на основе иерархии: начальник – подчиненные. При моделировании таких систем используется теоретико-игровой подход. Взаимодействие между субъектами происходит в соответствии с информационным регламентом игры Штакельберга [1-3].

Ниже в дискретной постановке рассматривается двухуровневая иерархическая модификация модели, предложенной в [4,5] и развитой в [6]. В роли ведомых (субъектов управления нижнего уровня) выступает несколько конкурирующих по Курно университетов (агентов). В роли ведущего рассматривается Супервайзер - государство или его уполномоченные органы. Агенты разрабатывают электронные учебные курсы для последующей продажи. Разработка этих курсов рассматриваются как инновационные инвестиции агентов. Ведущий (Супервайзер – государство) стремится увеличить общественное благо при учёте собственных интересов. Ведущий использует методы иерархического управления: принуждение или побуждение. При принуждении Супервайзер ограничивает снизу величины инвестиций агентов в инновационное развитие, что порождает расходы на контроль за

выполнением этих ограничений. При побуждении Супервайзер определяет размер награждения агентов за внедрение инноваций.

Математическая постановка задачи

Исследуем двухуровневую систему управления, включающую в свой состав супервайзера и n агентов.

При принуждении предлагаемая модель в дискретной форме записывается в виде:

- целевой функционал Супервайзера

$$J_0 = J_0 = \sum_{t=1}^T [-Z_t(\sum_{i=1}^n y_{it}) + \sum_{i=1}^n (\pi_{it} - s_{it})] + G_{0T} \rightarrow \max \quad (1)$$

- его ограничения на управления

$$0 \leq y_{it} \leq K_{\max}; \quad i=1,2,\dots,n; t = 1,2,\dots,T; \quad (2)$$

- целевые функционалы агентов

$$J_i = \sum_{t=1}^T (\pi_{it} - k_{it} + s_{it}) + G_{iT} \rightarrow \max \quad (3)$$

- ограничения на управления агентов

$$y_{it} \leq k_{it} \leq K_{\max}; \quad 0 \leq q_{it} \leq Q_{\max}; \quad (4)$$

- уравнение состояния системы

$$D_{t+1} = \frac{\alpha D_t}{1 + \sum_{i=1}^n (k_{it} + s_{it})}; \quad D_0 = B; \quad t = 0,1,\dots,T-1 \quad (5)$$

Здесь $\pi_{it} = p_{it}q_{it} - c_{it}q_{it}^2$ - функция выигрыша i -го агента;

$$p_{it} = A - Bq_{it} - D_t \sum_{j \neq i} q_{jt} \quad \text{- функция спроса [4-6];}$$

$$G_{iT} = [A - Bq_{iT} - D_T \sum_{j \neq i} q_{jT}]q_{iT} - c_{iT}q_{iT}^2, \quad i = 1,2,\dots,n; \quad t = 1,2,\dots,T$$

$$G_{0T} = \sum_{i=1}^n G_{iT}$$

-выигрыши Супервайзера и агентов в конечный момент времени T ; $D_t \in [0, B]$ - симметричная степень заменяемости между парой разновидностей курсов. Если $D_t = B$, то курсы однородны. Если $D_t = 0$, то курсы уникальны; α - масштабирующий коэффициент; q_{it} - объём выпуска курсов i -м агентом (управление агента); $C_{it} = c_{it}q_{it}^2$, $c_{it} \in (0, A_{it})$ - общие операционные затраты; k_{it} - индивидуальные инвестиции i -го агента в инновационное развитие (второе управление агента), K_t - инновационные инвестиции отрасли, $K_{\max} = \text{const}$ - максимальные инвестиции в инновационное развитие у одного агента, $Q_{\max} = \text{const}$ - максимально возможный объём выпуска курсов одним агентом; s_{it} - дотации Супервайзера (государства) i -му агенту на разработку курсов; T - конечный момент времени; y_{it} - требования государства к величинам k_{it} ; $A > 0$, $B > 0$ - параметры спроса; $Z(x) = Ex$; $E = \text{const}$ - функция затрат на административный контроль агентов, $Z(0) = 0$; D_i - приближается к нулю когда инвестиции стремятся к бесконечности.

При побуждении математическая модель (1) - (5) принимает следующий вид:

- целевой функционал Супервайзера

$$J_0 = \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n (\pi_{it} - s_{it}) + G_{0T} \rightarrow \max \quad (6)$$

- его ограничения на управления

$$s_{it} \geq 0; \sum_{j=1}^n s_{jt} \leq S; \quad t = 1, 2, \dots, T; \quad (7)$$

- целевые функционалы агентов

$$J_i = \sum_{t=1}^T (\pi_{it} - k_{it} + s_{it}) + G_{iT} \rightarrow \max \quad (8)$$

- их ограничения

$$y_{it} \leq k_{it} \leq K_{\max}; \quad 0 \leq q_{it} \leq Q_{\max} \quad (9)$$

Здесь s_{it} - управления государства; S - его общий объём дотационных средств.

Исследование модели

После выбора используемого Супервайзером метода иерархического управления – принуждения или побуждения исследование предложенной математической модели возможно с двух разных иерархических уровней управления. При исследовании задачи для агентов возникает неантагонистическая игра n лиц. В неантагонистических играх строится равновесие Нэша. При исследовании задачи Супервайзером возникает иерархическая игра с информационным регламентом игры Штакельберга при принуждении или побуждении в зависимости от выбранного метода иерархического управления. Для простоты рассмотрения игры Штакельберга предполагается, что в этом случае агенты объединяются в коалицию и имеют один общий целевой функционал вида

$$J_A = \sum_{i=1}^n J_i = \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (\pi_{it} - k_{it} + s_{it}) + \sum_{i=1}^n G_{iT} \rightarrow \max. \quad (10)$$

В последнем случае возникает иерархическая игра двух лиц – игра между Супервайзером (ведущим) и коалицией агентов (ведомым). Коалиция агентов в этом случае выступает в роли ведомого.

Алгоритм построения равновесия Штакельберга в иерархической игре Супервайзера и коалиции агентов

1. Супервайзер назначает программные стратегии $\{s_{it}\}_{t=0; i=1}^{T-1; n}$ при побуждении или $\{y_{it}\}_{t=0; i=1}^{T-1; n}$ при принуждении.

2. Зная выбранные Супервайзером стратегии, коалиция агентов выбирает свои управления $\{k_{it}, q_{it}\}_{t=0; i=1}^{T-1; n}$, стремясь к максимизации функционала (10).

3. Супервайзер максимизирует свой функционал выигрыша J_0 (1) или (8) при наихудшем для себя выборе стратегий коалицией агентов.

4. Полученный набор стратегий $\{s_{it}^*, k_{it}^*, q_{it}^*\}_{t=0; i=1}^{T-1; n}$ при побуждении и $\{y_{it}^*, k_{it}^*, q_{it}^*\}_{t=0; i=1}^{T-1; n}$ при принуждении образует равновесие Штакельберга.

Имитационные эксперименты

Проведенные имитационные эксперименты проводились на компьютере с микропроцессором А10 серии IntelPentium G4620 с оперативной памятью 4 Гб на объектно-ориентированном языке программирования C#. Построение равновесия Штакельберга проводилось в соответствии со сформулированным выше алгоритмом методом качественно репрезентативных сценариев имитационного моделирования (КРС ИМ) [7]. При проведении имитационных экспериментов вначале строилось начальное множество КРС, удовлетворяющее условиям “внутренней” и “внешней” устойчивости [7]. Первоначально в рассматриваемые моменты времени во множестве КРС было по три элемента: два конечных значения и среднее значение. При необходимости в него добавлялись или из него удалялись элементы, чтобы обеспечить условия устойчивости множества КРС. При расширении множества КРС в него добавлялись стратегии, расположенных между ранее выбранными качественно репрезентативными стратегиями. Среднее время одного имитационного эксперимента после построения начального множества КРС составило около двух секунд.

При сравнении между собой полученных в результате имитационных экспериментов результатов использовалось два критерия:

1) величина выигрыша Супервайзера (1) или (6). Этот подход соответствует принципу Ю.Б. Гермейера анализа операций с позиции ведущего игрока [3];

2) значение индекса хаоса или системной согласованности системы [8], который вычисляется по формуле: $I = J_0^*/J_{\max}$, где $J_{\max} = \max_{u \in U} \max_{v \in V} J_0(u, v)$, $J_0^* = J_0(u^*, v^*)$ - выигрыш Супервайзера в найденном равновесии Штакельберга. Данная величина характеризует насколько необходимо присутствие Супервайзера, можно ли отказаться от иерархической структуры системы управления и перейти к рассмотрению одноуровневой модели, в которой учитываются только агенты. По мере приближения коэффициента системной согласованности к единице, система становится лучше согласованной.

Было проведено порядка 200 разных имитационных экспериментов при наличии трех агентов, образующих коалицию. При этом варьировались следующие величины: c от 5 до 200 тыс.руб/год; B от 2 до 25 тыс.руб/год; A от 100 до 1000 тыс.руб/год; Q_{\max} от 20 до 200; K_{\max} от 100 до 3000 тыс.руб/год; Z от 1 до 15 и s от 50 до 900 тыс.руб/год.

Анализ полученных результатов

Полученные в результате проведенных имитационных экспериментов результаты были проанализированы. На основе проведенного анализа удалось сделать следующие выводы относительно возможности

инновационного развития производства и выигрыша различных субъектов управления:

1. Были проведены имитационные эксперименты для значительного количества наборов входных данных. При побуждении в большинстве случаев система отлично согласованна – коэффициент системной согласованности равен 1. Правда необходимо отметить, что при рассмотрении системы на небольшом промежутке времени внедрение инноваций невыгодно в рамках модели ни супервайзеру, ни агентам. Ни те, ни другие не вкладывают средства в разработку новых курсов. При принуждении картина меняется и интересы супервайзера и агентов уже совпадают далеко не всегда, что отражается в коэффициенте системной согласованности.

2. С увеличением спроса на курсы выигрыш супервайзера ожидаемо растет и для него и агентов становится выгодной разработка большего количества неуникальных курсов. Более того, имеются критические значения параметров спроса при переходе через которые агентам и супервайзеру становится невыгодно вообще разрабатывать новые курсы, а выгоднее совершенствовать старые.

3. При расширении множества допустимых управлений агентов их оптимальные стратегии и выигрыши не меняются для ряда входных данных. Это происходит, когда для супервайзера и агентов невыгодно вкладывать средства в разработку новых курсов.

4. Увеличение затрат на контроль супервайзером агентов при принуждении ожидаемо уменьшает его выигрыш и степень согласованности системы управления.

Заключение

Проведено исследование двухуровневой динамической системы управления внедрением инноваций в университетах, конкурирующих по Курно. Задача исследована в дискретной постановке. Предложены целевые функционалы субъектов управления и уравнение динамики системы. В общем случае исследование предложенной модели проведено методом качественно репрезентативных сценариев имитационного моделирования. Указан алгоритм построения равновесия Штакельберга в игре Супервайзера с коалицией всех агентов. Проведена его численная реализация на основе метода качественно репрезентативных сценариев имитационного моделирования. Проведен анализ полученных результатов. Основным выводом является возможность отказа от иерархической организации системы (от контролирующих органов) при отсутствии условия живучести системы. В качестве этого условия логично взять условие достижения системой некоторого заданного уровня внедрения инноваций. Для успешного внедрения инноваций в университетах необходимо учитывать в постановке задачи условие устойчивого развития системы, которое состоит в обеспечении заданного уровня внедрения

инноваций. За выполнение этого условия должен отвечать Супервайзер, и тогда его интересы и интересы агентов перестанут совпадать, система перестанет быть согласованной.

Список использованной литературы:

1. Basar T., Olsder G.J. Dynamic Non-Cooperative Game Theory. SIAM, 1999.
2. Dockner E., Jorgensen S., Long N.V., Sorger G. Differential Games in Economics and Management Science. Cambridge University Press, 2000.
3. Горелов М.А., Кононенко А.Ф. Динамические игры. III. Иерархические игры // АиТ. 2015. № 2. С. 89-106.
4. Cellini R., Lambertini L. A differential game approach to investment in product differentiation // J. of Economic Dynamics and Control, 2002, 27(1), pp.51-62.
5. Cellini R., Lambertini L. Private and social incentives towards investment in product differentiation // International Game Theory Review, 2004, 6(4), pp.493–508.
6. Угольницкий Г.А., Усов А.Б. Динамические модели согласования частных и общественных интересов при продвижении инноваций // Математическая теория игр и её приложения, 2019, 11(1), 96-114.
7. Ougolnitsky G.A., Usov A.B. Computer Simulation as a Method of Solution of Differential Games // Computer Simulations: Advances in Research and Applications. - Nova Science Publishers, 2018.
8. Угольницкий Г.А. Управление устойчивым развитием активных систем. Ростов-на-Дону: изд-во ЮФУ, 2016.